
Implantning jag‘ suyaklari bilan osteointegratsiyani tezlatuvchi omillar

Usmonov Sherzodbek Shuxratjon o‘g‘li

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

Yuz jag‘ jarrohligi va jarrohlik stomatologiya kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Implantning jag‘ suyaklari bilan osteointegratsiyani tezlatuvchi omillar, osteointegratsiya turlari, bosqichlari va bosqichlari haqida ma‘lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Osseointegratsiya, Osteokonduksiya, Rezorbsiya, Distant, Bioinert.*

Osseointegratsiya - bu implantning jag' suyagi bilan birlashishi jarayoni. Ushbu turdagi fiksatsiya bilan sun'iy ildiz periimplantatsiya maydoni yuzasiga ishonchli tarzda ulanishi kerak.

Osseointegratsiyaning xususiyatlari:

Stomatologiyada osseointegratsiya - bu jag' suyagiga tish implantatsiyasining bir turi. Ushbu jarayon davomida o'rnatilgan struktura to'qimalarga ulanadi, natijada ular orasida suyak moddasi hosil bo'ladi. Natija ijobiy bo'lsa va asoratlar bo'lmasa, zich tolali to'qimalar yoki xaftaga tushishi istisno qilinadi.

Osseointegratsiya hodisasi 20-asr o‘rtalarida shved shifokori, olimi va tadqiqotchisi P.-I. Branemark. Ilmiy kashfiyot quyon suyagi iligi tomirlarini o‘rganish chog‘ida qilingan. Tadqiqot uchun tibianing ingichka quvurli suyagi ishlatilgan. Tajriba davomida implantatsiya qilingan titan kamerasi va suyak to'qimasi o'rtasida kuchli bog'liqlik aniqlandi. Ular deyarli ajralmas bo'lib qoldi. Shuningdek, tashqi kuch ta'sirida suyak shikastlangani, ammo to'qimalarning titan strukturasi bilan tutashuvi saqlanib qolishi aniqlangan.

Branemark bu hodisani suyak to'qimasi va implant o'rtasida bog'lanish hosil bo'lishi bilan izohladi. Osseointegratsiya bosqichlari

Implantologiyada osseointegratsiyaning bir necha bosqichlari ajratiladi:

Osteokonduktsiya. Ushbu bosqichda implant va suyak orasidagi bo'shliqni to'ldiradigan asosiy modda hosil bo'ladi. Bunday o'zgarishlar implantatsiyadan 1-2 kun o'tgach sodir bo'ladi. Ular to'qimalarning funktsionalligi va tiklanishi, elastin va kollagen sintezi uchun mas'ul bo'lgan hujayralarga aylanadigan pishmagan (differentsiatsiyalanmagan) hujayralar shakllanishi bilan birga keladi. Shundan so'ng, II va III turdagi kollagen ishlab chiqarish va ulanish boshlanadi.

Osseointegratsiyaning ikkinchi bosqichi, bu davrda suyak to'qimalarining shakllanishi boshlanadi. Ushbu bosqichda osteoblastlar implant yuzasida fibroblastlar bilan birlasha boshlaydi. Keyin I turdagi kollagen paydo bo'ladi. Tolali hujayralararo moddaning shakllanishi ham boshlanishi mumkin. Xuddi shunday o'zgarishlar implantatsiyadan ikki kun o'tgach sodir bo'ladi.

Uchinchi bosqich - yakuniy bosqich. Ushbu davrda suyaklarning qayta tuzilishi sodir bo'ladi. Rezorbsiya joylarida gubka suyak to'qimasi hosil bo'ladi. Bu jarayon 18 oygacha davom etishi mumkin. U tugagach, etuk suyak to'qimasi hujayralari shakllanishi kerak.

Osseointegratsiyaning ikki turi mavjud:

Aloqa, unda implantatsiya qilingan qo'llab-quvvatlash yuzasida yangi hujayralar hosil bo'ladi. Bu tip osteoinduksiya bosqichidan boshlanadi. Shundan so'ng suyak shakllanishi va uning tuzilishini o'zgartirish boshlanadi.

Distant, bu sun'iy ildiz atrofida regeneratsiya jarayonini nazarda tutadi. Bu tip kontakt turidan pinni o'rab turgan suyak yuzasida suyak moddasi hosil bo'lishi bilan farqlanadi. Osseointegratsiya omillari

Implantatsiya jarayonining natijasiga turli omillar (mahalliy va umumiy)

ta'sir qiladi. Jarayonning muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan mahalliy omillarga quyidagilar kiradi:

Birlamchi barqarorlik. Uning keyingi implantatsiyasining muvaffaqiyati qo'llab-quvvatlash fiksatsiyasining kuchiga bog'liq. Sun'iy ildiz va suyak o'rtasidagi yaqin aloqa protseduradan keyin tez tiklanish imkoniyatini oshiradi. Agar to'qimalarning hajmi etarli bo'lmasa yoki uning tuzilishi bo'shashsa, strukturaviy harakatchanlik va nekroz rivojlanish xavfi mavjud.

Suyak tuzilishi. Uning zichligi, tuzilishi, bazal va trabekulyar suyaklarning nisbati protseduraning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi.

Bakteriyalar va oziq-ovqat qoldiqlarining implant atrofidagi bo'shliqqa kirib borishi, yomon davolash va nekrotik joylarni olib tashlash. Bu implantatsiya paytida osseointegratsiya samaradorligini yomonlashtiradigan yallig'lanish jarayoniga olib kelishi mumkin.

Implantni joylashtirish uchun suyak to'shagini tayyorlash paytida suyakning haddan tashqari qizishi. Qattiq to'qimalarga burg'ulashda u haddan tashqari qizib ketishi mumkin, bu hujayralar o'lishiga va kollagen tolalarining parchalanishiga olib keladi. Bu tolali membrananing shakllanishiga va qo'llab-quvvatlashning harakatchanligini oshirishga olib keladi.

Sun'iy ildizning materiali va shakli. Bioinert materialdan tayyorlangan, g'ovakli qoplamali yoki ipli konstruktsiyalar rad etishga kamroq moyil.

Erta yuklash. Qo'llab-quvvatlashni yaxshi mahkamlash bilan, engil yuk implantatsiya jarayoniga ta'sir qilmaydi. Ammo og'ir yuklar bilan (qattiq ovqat iste'mol qilish, og'ir implantlarni o'rnatish, bruksizm) tolali membranani rivojlanish xavfi ortadi.

Birgalikda ta'sir qilishi mumkin bo'lgan umumiy omillar surunkali kasalliklar, ovqatlanish odatlari va salbiy odatlarning mavjudligi. Osseointegratsiya muddati

O'rnatish jarayoni bir necha oy davom etadi. Davr implantatsiya maydoniga bog'liq:

4 oygacha - pastki jag'da;

7 oygacha - yuqori jag'da.

Ijoby natijaga erishish uchun tajribali implantologlar bilan bog'lanishingiz, ishonchli ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini tanlashingiz va reabilitatsiya davrida tibbiy tavsiyalarga amal qilishingiz kerak.

Osseointegratsiya jarayoniga ta'sir qiluvchi umumiy omillar:

Jins.

Yosh.

Surunkali kasalliklar.

Oziqlanish xususiyatlari.

Yomon odatlar.

Jins

Bu erda jinsiy gormonlar katta rol o'ynaydi. Estrogenlar osteoblastlarning faolligini oshiradi va birlamchi matritsaning mineralizatsiya tezligini oshiradi. Androgenlar organizmga umumiy anabolik ta'sir ko'rsatadi, suyak rezorbsiyasini sekinlashtiradi va mineralizatsiyani tezlashtiradi.

Yosh

Shikastlangan hududdagi suyak tuzilishi faqat bolalik davrida to'liq tiklanishi mumkin. Bu yosh bilan reparativ jarayonlarning intensivligining pasayishi bilan bog'liq. Osseointegratsiya yoshi bilan sekinlashadi va tabiiy suyak yo'qolishi ham mavjud.

Surunkali kasalliklar

Somatik patologiyaning mavjudligi osseointegratsiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ayrim gormonlarning gipo- yoki giperfunkttsiyasi reparativ osteogenez

mexanizmlarining buzilishiga olib keladi.

Qandli diabet osteoporoz va suyaklarning sekin tiklanishi bilan tavsiflanadi. Insulin etishmasligi suyak to'qimalarining sintezi va mineralizatsiyasini inhibe qiladi.

O't tosh kasalligi osteopeniya va D vitamini etishmovchiligi bilan tavsiflanadi.

Surunkali jigar kasalliklari mineral metabolizm, hipokalsemiya, gipomagnezemiya va giperkaltsiuriya patologiyasi bilan bog'liq.

Surunkali yarali kolit va Kron kasalligida suyak mineral zichligi pasayadi.

Buyrak etishmovchiligi kaltsiy-fosfor almashinuvining patologiyasi bilan kechadi.

Yomon odatlar

Bemorda yomon odatlar bo'lsa, tish implantatsiyasi kontrendikedir: alkoholizm, chekish, giyohvand moddalarni iste'mol qilish.

Uzoq muddatli chekish og'iz bo'shlig'ining mahalliy immunitetining zaiflashishi, yomon gigiena va mikrosirkulyatsiyaning buzilishi bilan tavsiflanadi.

Alkoholizm bilan og'rigan odamlarda suyak to'qimalarining patologiyasi mineral metabolizmning buzilishi bilan bog'liq. Etanol ko'pchilik endokrin bezlarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda implantning osteointegratsiyasini tezlashtiruvchi omillar shifokor va bemorning hamkorlikda ishlashi va bemor doimiy shikor nazoratida bo'lishini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Имплантаты под наклоном. Протезирование с опорой на имплантаты при выраженной атрофии челюстей](#)

-
2. https://www.dental-azbuka.ru/books/implantologiya/kniga_235.html
 3. https://www.dental-azbuka.ru/books/implantologiya/kniga_214.html
 4. Классификация сложности имплантологического лечения